

ЖАМИЯТ ҲАЁТИДА АЁЛЛАР ТЕНГЛИГИНИ ТАЪМИНЛАШ ВА ҚЎЛЛАБ-ҚУВВАТЛАШ МЕХАНИЗМЛАРИ

Қурбанова Дилрабо Шерипбоевна

Урганч Инновацион Университети “Ижтимоий-гуманитар фанлар” кафедраси доценти.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14992368>

Аннотация. Ушбу мақолада Ўзбекистон ва жаҳон майдонида аёлларнинг жамият ҳаётида гендер тенглик ҳуқуқларининг таъминланиши ва қўллаб-қувватланиши механизмлари кўриб чиқилган. Шунингдек, давлатимиз томонидан қабул қилинган норматив-ҳуқуқий ҳужжатларда хотин-қизлар масаласига қаратилган эътибор ва тақлифлар ҳақида сўз юритилган.

Калим сўзлар: гендер тенглик, аёл, ҳукумат, сиёсат, фаол, қонун, ҳуқуқ, механизм, жаҳон.

Аннотация. В данной статье рассматриваются механизмы обеспечения и поддержки прав женщин на гендерное равенство в общественной жизни в Узбекистане и мире. Также в нормативно-правовых документах, принятых нашим государством, есть упоминание о внимании и предложениях, уделяемых женскому вопросу.

Ключевые слова: гендерное равенство, женщина, правительство, политика, активистка, закон, закон, механизм, мир.

Annotation. This article examines the mechanisms for ensuring and supporting women's rights to gender equality in public life in Uzbekistan and the world. Also in the regulatory documents adopted by our state, there is a mention of the attention and proposals paid to the women's issue.

Key words: gender equality, woman, government, politics, activist, law, law, mechanism, the world.

Бугунги кунда Ўзбекистонда хотин-қизларга катта эътибор қаратилмоқда. Жамиятимизнинг турли соҳаларида уларнинг фаол иштирок этишлари учун барча шароитлар яратилмоқда. Мамлакатимизда аёлга бўлган муносабат ўз тарихий илдиэларига эга, аждодларимиз доимо аёлларни қадрлашга, уларга нисбатан ҳурмат ва иззатда бўлишга даъват этишган. Мамлакатимизда амалга оширилаётган ижтимоий, иқтисодий, сиёсий ва маънавий-маданий ислохотлар мамлакатимиз миллий демократик тараққиётини таъминлашга, уни модернизациялаш ва ривожланган давлатлар даражасига кўтаришга қаратилган. Ижтимоий фаолликка эга бўлган давлат, жамият, оила олдида ўз жавобгарлигини ҳис қиладиган шахсларни тарбиялашда давлатни ва вакиллик органларини, халқни куч-қудрати, ташаббуси ва қўллаб-қувватлашига таянишни ҳаракатлантирувчи куч сифатида қаралмоқда.

Охирги ўн беш йил ичида фанда “гендер”, “гендер масалалари”, “гендерга эътиборли давлат сиёсати”, “қонун ҳужжатларининг гендер экспертизаси” каби тушунчаларга асосланган терминология анча кенг тарқалди. Хусусан, “гендер тенглиги” атамаси қўлланила бошланди, бунда, қоида тариқасида, эркаклар ва аёллар тенглиги тушунилади [1].

С.В.Поленина ва Э.В.Скурконинг фикрича, гендер тенглиги тамойилининг моҳияти шундан иборатки, аёллар мустақил (эркин) ва тенг ҳуқуқ субъектлари, шу жумладан, улар иштирок этган тақдирда маълум ва тенг ирода мухториятига эга бўладилар, шунингдек уларнинг ижтимоий алоқалари ва муносабатлари, ҳуқуқлари ва қонуний манфаатларини амалга оширилади[2].

А.А.Максимов “гендер тенглиги деганда жамият томонидан давлат орқали ўрнатилган гендер муносабатларини қуриш тамойили тушунилиши керак”, деб ҳисоблайди, айти пайтда “гендер тенглиги эркаклар ва аёлларга берилган ҳуқуқлар, асосий эркинликлар ва бурчлар тенглигида ўз ифодасини топади”[3].

В.В. Чвыкалов “гендер тенглиги” тоифаси остида принципни - эркаклар ва аёллар ҳуқуқларининг ҳуқуқий ва ҳақиқий тенглигини ва уларни амалга ошириш имкониятларини мустаҳкамловчи ғояни тушунади[4].

О.В.Нечаева гендер тенглигини “аёллар ва эркакларнинг тенг ҳуқуқий мақоми ва уни амалга ошириш учун тенг имкониятлар, ҳар икки жинс вакилларига ҳам ўз потенциал қобилиятларини эркин ривожлантириш, сиёсий, иқтисодий, ижтимоий ва маданий тараққиётда иштирок этиш кўникмаларини ривожлантиришга имкон бериш”, деб тушунади[5].

Жаҳонда ҳозирги замон шароитида хотин-қизлар масаласига бўлган муносабатдаги ўзгаришлар ва гендер тенгликни таъминлаш ишлари долзарб масалалар қаторидан жой олди. Бу эса ўз навбатида хотин-қизлар муаммоларини ҳал қилишнинг янги тамойилларини ишлаб чиқиш заруратини келтириб чиқарди. XX аср охири – XXI аср бошларида дунёда хотин-қизларнинг жамиятдаги мавқеини кўтаришга эътиборнинг ортиши ушбу масалалар бўйича халқаро институтлар ташкил этилишига асос бўлди. Мазкур жараёнлар жаҳоннинг қатор давлатларида хотин-қизлар масаласи бўйича амалга ошираётган сиёсатни шакллантиришга хизмат қилди.

Дунё мамлакатларида сўнгги йилларда хотин-қизлар фаолияти юзасидаги тадқиқотлар кўлами доираси кенгайиб, етакчи илмий-тадқиқот марказларда уларнинг мамлакат ижтимоий-сиёсий, маданий ҳаётидаги фаол иштирокини ўрганишга қаратилган бир қатор изланишлар амалга оширилди. Хусусан, минтақаларда гендер тенглик, хотин-қизларнинг сиёсий майдондаги обрўсини кўтариш, уларга нисбатан зўравонликнинг олдини олиш, уларнинг яшаш ва меҳнат шароитини яхшилаш каби мавзулардаги тадқиқотлар бажарилди. Миллий юксалиш йилларда жамиятдаги ўзгаришларга ҳамроҳанг янги Ўзбекистонда хотин-қизларни қўллаб-қувватлаш борасида алоҳида эътибор берилмоқда [6]. Президент таъкидлаганидек: “... бугун Ўзбекистонда олиб борилаётган давлат сиёсатининг асосий мақсади – аёлларимизга эътибор ва амалий ғамхўрлик кўрсатишни янги, юксак босқичга олиб чиқиш, хотин-қизларнинг жамиятдаги ўрни, мақомини мустаҳкамлаш, уларнинг ҳуқуқ ва манфаатларини таъминлашдир”[7].

БМТнинг Бутунжаҳон федерацияси тавсиясига кўра, маҳаллий даражадаги лавозимларга аёлларни тайинлаш ёки сайлаш уларни юқори даражадаги давлат лавозимларига зарур бўлган кўникмаларига эга бўлишига олиб келади.

Сиёсатда аёллар иштирокини ошириш бўйича қатор давлатлар ўзининг механизм ва сиёсатларини ишлаб чиққан, БМТТД, БМТ Аёллар, ЕХХТ, ИХТТ, Гендер тенглик бўйича Европа институти каби халқаро ташкилот ва муассасалар ўз тавсияларини ишлаб чиққан. Улар орасида қуйидагиларни кўрсатиш мумкин:

1. Сиёсий партияларнинг гендер сиёсати. Партия ичида ўзининг квоталарининг белгиланиши турли босқичларда хотин-қизларни сиёсатга жалб этишда сиёсий партияларнинг муҳим ролини кўрсатади. Масалан, Мальта Лейбористлар партияси 1990 йиллардан бошлаб партиядан сайлов рўйхатларини тузишда 20 % аёллар учун квота ажратишни ҳамда миллий даражада партия ижроия кўмиталари раҳбарларининг учдан бир қисми (12 нафардан 4 нафари) аёллар бўлиши каби қоидаларни жорий этган. Партиянинг ушбу стратегияси сезиларли натижаларни қўлга киритишга сабаб бўлди: ҳозирги кунда Мальта парламенти депутатларининг учдан икки қисмини аёллар ташкил қилади.

Партияда гендер аудитни ўтказиш орқали аёлларнинг иштироки партияга сиёсий майдонда қандай ёрдам бериши мумкинлигини аниқлаш мумкин. Бундай аудитлар натижасида аёлларга карьерада ўсиш ва жамиятга танилиш имкониятини яратувчи партия дастурлари ва сиёсат ишлаб чиқилади. Шу жумладан, партияларга партия иши билан банд болали аёлларни қўллаб-қувватлаш учун турли жамғармалар тузиш тавсия қилинади.

2. Фракциялараро ассоциациялар ва гуруҳлар. Гендер тенгликни таъминлашни мақсад қилиб олган фракциялараро ассоциациялар ва гуруҳлар аёлларга сиёсатдаги муҳим масалаларни кўтаришга, жамиятга танилишда, бошқа депутат аёлларни қўллаб-қувватлашда, турли гендер билан боғлиқ камситишларга қарши туришда ёрдам беради. Бундай бирлашмалар ўзаро ёрдам кўрсатиш ва гендер тенглиги бўйича ечимларни ишлаб чиқиш учун муҳим платформа ҳисобланади.

3. Мураббийлик. “Қатта сиёсат”дан ҳадиксираш, ўзининг қобилиятларини шубҳа остига қўйиш, стереотиплар ва бошқа жиҳатлар аёлларнинг сиёсатга киришига тўсқинлик қилади. Махсус мураббийлик (шу жумладан, сиёсий партиялар томонидан ишлаб чиқилган) дастурлари бундай аёлларга кўпроқ тажрибага эга бўлган сиёсатчи аёллардан ўрганиш, аёл депутат ёрдамчиси бўлиш орқали ўз малакасини оширишга ёрдам беради. Мураббийлик дастурлари аллақачон депутат бўлиб сайланган аёлларга ҳам фойдали бўлиши мумкин, бундай дастурлар уларга ўз салоҳиятини рўёбга чиқаришга, шунчаки депутат эмас, балки лидерга айланишига ёрдам беради.

4. Аёллар учун тренинг ва лидерлик дастурлари. Аллақачон лавозимда бўлган аёллар ва эндигина сиёсий фаолиятини режалаштираётган аёллар учун турли хил тренинг ва етакчилик дастурларига ҳам эътибор бериш керак. Бундай дастурлар аёлларга нафақат бюджетни тушуниш ва қарорлар лойиҳасини тузишни ўргатади, балки улар учун мулоқот доирасини кенгайтириш, ўзига ишончга эга бўлиш, ўзини ҳимоя қилиш механизмларини ўрганиш, қатъиятли бўлишга ёрдам беради ва шу тариқа аёл сиёсатчиларни шакллантиришга хизмат қилади.

Юқоридагиларга кўра, давлат бошқарувида хотин-қизлар улушини ошириш учун сиёсий партияларнинг иштирокини янада кенгайтириш юзасидан қуйидаги таклифларни илгари суриш мумкин:

1. Сиёсий партияларнинг аёллар ижтимоий ҳимоясини таъминлашга доир дастурларини амалга оширишда моддий ёрдам ажратиш.

2. Сиёсий партиялар томонидан ўз фаолияти, шу жумладан партиянинг кадрлар сиёсатини олиб бориш юзасидан гендер аудитни ўтказиш тартибини жорий этиш.

3. Сиёсий партиялар қошида аёллар учун ўз қобилиятини ривожлантиришга оид махсус мураббийлик, лидерлик дастурларини йўлга қўйиш.

4. Сайлов кодексининг айрим моддаларида аёлларнинг сони сиёсий партиядан кўрсатилган депутатликка номзодлар умумий сонининг камида қирқ фоизини ташкил этишини белгилаш.

5. Маъмурий жавобгарлик тўғрисидаги кодексида депутатликка ва халқ депутатлари маҳаллий кенгашлари аъзолигига кўрсатиладиган номзодлар учун белгиланган квоталар талабларига риоя этмаганлик учун маъмурий жавобгарлик белгилаш.

6. Куйи бўғинларда раҳбарликка номзодлар аёллар билан етакчилик қобилиятини ошириш бўйича услубий тренинглари доимий ўтказиш.

7. Янги сайланган ёки тайинланган раҳбар аёллар учун иш билан бир вақтда бирга олиб бориладиган алоҳида махсус ўқув курсларини йўлга қўйиш.

Хуллас, аёлларнинг жамият ва давлат ҳаётида фаоллигини ошириш учун, ҳукумат томонидан хотин-қизлар ҳуқуқини қонуний ҳимоя механизмларини ҳам кучайтиришни назарда тутати.

ФЙДАЛАНИЛГАН АДАБИЁТЛАР

1. Акимова Ю.А. Конституционная концепция гендерного равноправия. // Государственная служба и кадры. - №8, 2018. – С.22.
2. Поленина С.В., Скурко Е.В. Право, гендер и культура в условиях глобализации. – Москва: Формула права, 2009. – С.19.
3. Максимов А.А. Положение гендерного равноправия в системе принципов правового статуса личности в России. // Проблемы права. - №5(36), 2012. – С.31.
4. Чвыкалов В.В. Гендерное равенство в праве. Дисс...канд.юрид.наук. – Краснодар, 2012. – С.9.
5. Нечаева О.В. Гендерные проблемы России как социального государства. Дисс... канд.юрид.наук. – Челябинск, 2007. – С.12-13.
6. Хотин-қизлар ва эркаклар учун тенг ҳуқуқ ва имкониятлар кафолатлари тўғрисида” ги Ўзбекистон Республикаси Қонуни. Тошкент. 2019 йил 2 сентябрь.
7. Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлиси. // <https://qomus.info/encyclopedia/cat-ou/ozbekiston-respublikasi-oliy-majlisi-uz>
8. Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг “Хотин-қизларни тазйиқ ва зўравонликдан ҳимоя қилиш тизимини такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида” ги қарори. 2020 йил 4 январь. 3-сонли қарор.